

JURISPRUDENCE

SOME FEATURES OF THE SUBJECT OF CRIMINAL NON-FULFILLMENT OF DUTIES FOR THE UPBRINGING OF A MINOR

Gruzdeva A.A.

*2nd year master's student (training direction – 40.04.01
«Lawyer in the field of public administration and law enforcement»);*

УДК 343.54

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПНОГО НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Груздева Анна Александровна

*студент 2 курса магистратуры (направление подготовки – 40.04.01 «Юрист в сфере государственного управления и правоохранительной деятельности»),
г. Иваново;*

Abstract

The article examines the features of the subject of the crime provided for in Article 156 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author focuses on the study of problems in the designated area, which made it possible to identify areas of improvement of criminal legislation regulating responsibility for non-fulfillment of duties for the upbringing of minors.

Аннотация

В статье исследуются особенности субъекта преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автором делается акцент на изучении проблем в обозначенной сфере, что позволило определить направления совершенствования уголовного законодательства, регулирующего ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Keywords: abuse, minor, special subject, relatives, criminal liability.

Ключевые слова: жестокое обращение, несовершеннолетний, специальный субъект, родственники, уголовная ответственность.

Неисполнение обязанности по воспитанию детей, не достигших совершеннолетнего возраста, являются преступлениями, совершенными близкими людьми, а также опекунами, педагогами и лицами, участвующими в процессе их воспитания. Вредность рассматриваемого преступления и общественная опасность, которую оно представляет, представлена в форме причинения существенного вреда таким социальным ценностям, как здоровье, честь, достоинство и жизнь ребенка. Об актуальности темы статьи свидетельствует то, что педагоги, занимающиеся воспитанием детей-сирот, пренебрегают своими полномочиями, совершают в отношении воспитанников противоправные деяния, выраженные в виде побоев, истязаний. Пример тому служит события в интернате Амурской области, где педагоги жестоко обращались с воспитанниками, нанося побои. Основной целью научной статьи является исследование особенностей субъекта преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.

Субъектом неисполнения обязанности по воспитанию ребенка, не достигшего совершеннолетия, является специальный. При этом, заметим, что диспозиция ст. 156 УК РФ раскрывает состав субъектов, совершивших преступление, предусмотренного нормой уголовного законодательства:

– родители несовершеннолетнего. Так, например, Ч.А.Г., являющийся отцом несовершеннолетнему сыну, систематически наносил удары по голове, туловищу в область живота [6];

– иное лицо, на которое возложена обязанность по воспитанию ребенка, не достигшего совершеннолетия;

– педагогический работник или другой работник образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним.

Таким образом, субъектами преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ [2], являются родители, опекуны, педагоги и работники образовательных организаций, а также иные лица, принимающие непосредственное участие в воспитательном и образовательном процессе.

Возраст уголовной ответственности за совершение преступного деяния, предусмотренного ст. 156 УК РФ, наступает с шестнадцатилетнего возраста.

Чаще всего, субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, является родитель. В соответствии со ст. 51 СК РФ [1], родителями ребенка являются мать и (или) отец, которые записаны в книге записей рождений.

Обратим внимание, что лица, лишённые родительских прав, перестают быть субъектами рассматриваемого состава преступления по той причине, что они утрачивают право на воспитание ребенка и не могут нести ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Если родитель, отнесенный к указанной группе, совершит противоправные действия в отношении своего ребенка, не достигшего совершеннолетнего возраста, то указанные действия будут квалифицироваться по статье Особенной части УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за преступления против личности.

Согласно ст. 74 СК РФ, родители, чьи родительские права ограничены в судебном порядке, теряют свое право на личное воспитание несовершеннолетнего. В случае совершения периодических контактов с ребенком такие родители не вправе производить его воспитание, но им предоставляется право только на общение с ним. В виду сказанного, действия ст. 156 УК РФ не могут быть распространены на родителей, которые в судебном порядке были ограничены в родительских правах.

Рассмотрим уголовно-правовую характеристику иных лиц, на которых возложена обязанность по воспитанию ребенка. Исходя из анализа норм российского законодательства, следует, что к указанной группе субъектов преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, относятся усыновитель, приемные родители, опекуны (попечители), патронатные семьи. На опекунов и попечителей возлагается обязанность, во-первых, по оказанию заботы о содержании детей, во-вторых, по обеспечению детей необходимым уходом и лечением, в-третьих, по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в-четвертых, по обеспечению обучения и воспитания детей. Проанализировав положение ст. 148.1 СК РФ, следует, что опекун или попечитель, во-первых, самостоятельно определяют способ воспитания лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, учитывая при этом мнение ребенка, а также рекомендации органа опеки и попечительства; во-вторых, выбирают образовательную организацию, в которой будут получать образование ребенок, форму получения образования и форму обучения, учитывая при этом мнения несовершеннолетнего.

В отношении приемных родителей необходимо указать на следующие обстоятельства: приемные родители осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей (ст. 153 СК РФ).

Рассматривая вторую группу субъектов преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, необходимо указать, что уголовная норма не включает близких людей, которые принимают участие в воспитании. К таким лицам относятся бабушка и дедушка, отчим и мачеха, брат и сестра, дядя и тетя. При этом, необходимо указать, что в литературе встречается мнение о необходимости включения

признака, свойственного для неисполнения обязанности по воспитанию ребенка. Обратим внимание, что в неблагополучных семьях, где мать (отец) ведет антиобщественный образ жизни или отбывает срок в учреждениях, исполняющих наказание, воспитанием ребенка, не достигшего совершеннолетнего возраста, занимается как бабушка, так и дедушка. Кроме того, одинокие матери вступают в брак, в результате чего воспитанием ребенка занимается отчим (мачеха). В виду сказанного, необходимо предусмотреть уголовную ответственность членов семьи, принимающих участие в воспитании детей, путем внесения дополнения в ст. 156 УК РФ: «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, отчимом (мачехой), непосредственно принимающие участие в воспитании ребенка, ...».

К иным лицам, на которых может быть возложена уголовная ответственность за преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, следует отнести также и лиц, нанятых родителем(ями), опекуном, в качестве которых выступают няни. Указанный вопрос является особо актуальным по той причине, что современные матери предпочитают после рождения ребенка выйти на работу, а не заниматься воспитанием ребенка. Кроме того, в настоящее время участились случаи грубого общения с детьми указанной группой лиц. Так, например, в 2017 году увеличилось число обращений родителей на нанятых няней, которые жестко и грубо обращались с детьми (избивали, нецензурно ругались, заставляли есть холодную или испорченную еду и т.д.). В виду сказанного, необходимо предусмотреть включение указанного специального субъекта в качестве лица, на которого может быть возложена уголовная ответственность за неисполнение обязанности по воспитанию ребенка, не достигшего совершеннолетнего возраста.

К другому субъекту преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, относится педагогический работник или другой работник образовательного и медицинского учреждения, а также организаций, которая оказывает социальные услуги, других организаций, осуществляющих надзор лицами, не достигших совершеннолетнего возраста.

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» [4] к числу должностных обязанностей педагогических работников относятся, во-первых, обучение и воспитание обучающихся исходя из психолого-физиологических особенностей ребенка и специфики преподаваемого предмета, во-вторых, формирование общей культуры несовершеннолетнего как личности, в-третьих, социализация, в-четвертых, освоение образовательных программ. Рассматривая судебную практику, нами было установлено, что в ряде случаев педагоги нарушают «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

Так, например, Л., являясь педагогом, унизила ученика, плюнув на него водой [10].

Обобщая вышесказанное, следует, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, является и работник образовательного учреждения, отвечающий квалификационным требованиям Единого квалификационного справочника должностей, руководителей, специалистов и служащих, на которого возлагается обязанность по проведению надзора за лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста.

Работники медицинских организаций выступают в качестве субъектов преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, только в том случае, они обязуются осуществлять надзор за лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста.

К числу субъектов следует также отнести и работников организаций, которые оказывают социальные услуги [5].

Статья 13 ФЗ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [3] установлен перечень учреждений, предназначенных для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, которые нуждаются в социальной реабилитации:

- социально-реабилитационный центр, организуемый профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации;
- социальный приют для детей, предоставляющий для указанной категории лиц временное проживание и социальную реабилитацию;
- центр помощи несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей, предназначенные для временного содержания указанной категории лиц и оказания им содействия в дальнейшем устройстве.

Таким образом, дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, которые остались без попечения родителей, устроенные в организации, оказывающие социальные услуги находятся под надзором данных организаций. При этом отметим, что надзор за указанной категорией лиц осуществляют как организации, так и работники, в должностные обязанности которых входит надзорная функция.

Обратим внимание, что в содержание понятия «воспитание» включается, во-первых, наблюдение за лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста, во-вторых, привитие ему навыков и моральных ценностей, в-третьих, наблюдение за его поведением, в-четвертых, надзор.

Анализ диспозиции ст. 156 УК РФ свидетельствует о том, что перечень субъектов преступления является открытым, т.к. законодатель сделал указание на «иные организации». Главным условием отнесения организаций к числу иных является осуществление надзора за лицом, не достигшим совершеннолетнего возраста. К числу иных организаций следует отнести воспитательные колонии. Обязанность по осуществлению надзора возложена на всех сотрудников уголовно-исполнительного учрежде-

ния. Обобщая вышесказанное, следует, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, являются сотрудники воспитательных колоний.

Преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, совершается специальным субъектом в силу семейно-брачных отношений, в обязанности которого входит воспитание лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, или, в силу профессиональных обязанностей, осуществляющих воспитание указанного лица в процессе осуществления надзора за ним.

Рассмотрев субъект преступного деяния, предусмотренного ст. 156 УК РФ, нами выделены проблемы, влияющие на развитие уголовного института неисполнения обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

Во-первых, уголовный закон не раскрывает полное содержание лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ. Так, указанной нормой, по нашему мнению, ограничено раскрыт состав таких лиц. В виду сказанного, необходимо дополнить положение ст. 156 УК РФ:

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, отчимом (мачехой), близким родственником, лицом, привлеченным на договорной основе реализовать воспитательную функцию, ...». В рассматриваемом случае мы говорим о включении в перечень субъектов преступления отчима (мачехи), близких родственников, принимающих участие в воспитании ребенка, а также нянь, которые осуществляют воспитание детей на договорной основе.

Во-вторых, к виновным лицам, совершающим преступное деяние, предусмотренное ст. 156 УК РФ, в большинстве случаев лицам применяется наказание в виде исправительных работ. Так, например, Ш.Н.Ф. назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием из заработной платы 10% в доход государства с отбыванием наказания по основному месту работы [8]; Б.А.Е. назначено наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов [9]; С.Д.Л. назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год [7].

По нашему мнению, применение в отношении виновного лица столь гуманного наказания в виде исправительных работ не позволяет в полной мере осуществить карательную, исправительную функцию наказания. Виновное лицо в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, должно нести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а в отношении педагогических работников, работников организаций, необходимо использовать следующие виды наказания: лишение права заниматься определенным родом деятельности до десяти лет; штраф в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей; лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

При этом укажем, что приведенные наказания к должностным лицам должно производиться в совокупности, что позволит значительно сократить число совершение преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, должностными лицами, осознавать пагубность и противоправность совершенных преступлений, а также обеспечить полноценное моральное, психическое, физическое развитие ребенка.

Список литературы

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 24.07.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 12.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 10.07.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177; Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 48. – Ст. 8312.
4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» // Российская газета. – 2010. – 20 октября; Российская газета. – 2011. – 13 июля.
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания» // Бюллетень трудового и социального законодательства РФ. – 2015. – № 2.
6. Приговор Батыревского районного суда Чувашской республики от 15.08.2017 по делу № 1-30/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/mnQcRcFCLZd> (17.01.2024 г.)
7. Приговор Плесецкого районного суда Архангельской области от 21.08.2017 № 1-159/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/2H1jYcmbmtVQ/>. (12.01.2024 г.)
8. Приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29.06.2017 по делу № 1-345/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/nLnfiivRMvX/>. (12.01.2024 г.)
9. Приговор Усть-Калманского районного суда Алтайского края от 28.07.2017 по делу № 1-51/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sudact.ru/regular/doc/TPGe03oLBD1n/>. (15.01.2024 г.)
10. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 03.10.2017 по делу № 33-17016/2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://судебныерешения.рф/29636348/>. (15.01.2024г.)